

A ARTE NO BERÇÁRIO E O DESENVOLVIMENTO DOS BEBÊS

ALVES, M.A.¹ ; SILVA, E.C.¹ ; LIMA, L.L.O.^{2*}

¹ Discente do Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Jataí

² Docente do Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Jataí

Este trabalho resulta de uma pesquisa-ação realizada no Curso de Pedagogia (UFJ), no Estágio Curricular Obrigatório I e II – Educação Infantil, cujo objeto de estudo foi desenvolver uma proposta de Arte com bebês (zero a 1 ano e 6 meses) e crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses). O objetivo geral do projeto é promover as crianças do Berçário experiências artísticas educativas que integrem as artes visuais, a música, o teatro, a dança, visando estimular a criatividade, a expressão individual e o desenvolvimento global dos bebês desde a educação infantil. Como objetivos específicos incentivar a criatividade e expressão artística dos bebês por meio de atividades de artes visuais, música, teatro e dança; promover a interação e a socialização durante as atividades desenvolvidas; proporcionar experiências sensoriais e emocionais que contribuam para o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo das crianças; explorar as potencialidades individuais das crianças em diferentes atividades artísticas, de modo a manipularem diferentes objetos, materiais e diversos sons; ampliar os conhecimentos das crianças para ajudar na identificação de diferentes objetos, cores e tintas. Utilizamos a pesquisa-ação, a qual, como afirma Franco (2005), é uma pesquisa eminentemente pedagógica; ou seja, uma ação que cientifica a prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática. Os instrumentos utilizados foram: observação, fotos, registros em diário de campo e intervenções pedagógicas.

De acordo com o Vigotski, citado por Chaves (2015) é necessário e possível provocar nas crianças a criação literária, ou seja, é possível desenvolver a criatividade, o que implica considerar a organização do trabalho, valorizando a ação, a intencionalidade do educador. Concluimos que o trabalho com Arte, desde a Educação Infantil, contribui para a formação global dos bebês, desenvolvendo a criatividade, a expressão artística, por meio de atividades com as diferentes linguagens, tais como: artes visuais, música, teatro e dança; promover a interação e a socialização. Considerando que a arte é um patrimônio cultural da humanidade, todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber, mesmo as crianças na mais tenra idade.

Palavras-chave: Arte; educação infantil; direito; patrimônio cultural.

Referências:

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação: MEC Brasília., 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. acesso: agosto de 2024.
- CHAVES, Marta. Práticas pedagógicas na educação infantil: contribuições da teoria Histórico Cultural. *Fractal, Rev. Psicol.*, v. 27 – n. 1, p. 56-60, 2015. https://www.scielo.br/pdf/fractal/v27n1/en_1984-0292-fractal-27-1-0056.pdf. acesso: set. de 2024.
- FRANCO. Maria Amélia Santoro. Pedagogia da pesquisa ação. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, set./dez. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/DRq7QzKG6Mth8hrFjRm43vF/abstract/?lang=pt> acesso em: agosto de 2024.
- GOIÁS. Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – Documento Curriculares para Goiás - Educação Infantil. Goiânia-Go, 2018. Disponível em [/basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/curriculos_estados/go_curriculo_goiias.pdf](https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/curriculos_estados/go_curriculo_goiias.pdf). Acesso: agosto de 2024.

Anais do CONEPE (ISSN 2527-1199), 9a Edição, 2024

 [10.5281/zenodo.14257131](https://doi.org/10.5281/zenodo.14257131)

*Orientador(a):

✉ LIMA, L.L.O.
lais_lima@ufj.edu.br

Citação

Alves, M.A. ; Silva, E.C. ; Lima, L.L.O. (2024). A arte no berçário e o desenvolvimento dos bebês. *Anais do CONEPE, Jataí-GO, 9a Edição, p. 01.* Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14257131>.